

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA ZAMONAVIY MEDODLARNI QO'LLASH USULLI.

Hamrayev Ilg'or Aktamovich

Samarqand davlat universiteti Urgut filiali Stajyor
o'qtuvchisi.

Abdushukurova Zinaida Ilyos Qizi

Samarqand davlat universiteti Urgut filiali Pedagogika va tillarni
o'qitish fakulteti Boshlang'ich ta'lim yunalishi 3-bosqich 305-guruh
talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15303106>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20- Aprel 2025 yil

Ma'qullandi: 25- Aprel 2025 yil

Nashr qilindi: 29- Aprel 2025 yil

KEY WORDS

*Yoshlar, iste'dod, imkoniyat,
individual-psixologik xususiyat,
pozitsiya, iroda, g'oya, bilim.*

ABSTRACT

*Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun
qo'l keladigan zamonaviy metod va usullar, ularni dars
jarayonida qo'llash tartibi, maqsadi va vazifasi haqida
so'z yuritiladi.*

Boshlang'ich ta'limda zamonaviy medodlarni qo'llashda, avvalo o'qituvchi zamonaviy texnologiyalarni bilishi lozim, ulardan darsda unumli foydalanishi zarur. Shu bilan bir qatorda o'qituvchi o'z pedagogik mahoratini oshirib borishi zamonaviy usul va metodlarni qo'llashni bilishi zarur. O'qituvchi dars mobaynida o'quvchilarning diqqatini, jamlashi, darsning qiziq olib borilishi, darsni ham mazmunli, ham izchil olib borishida zamonaviy metodlarning o'rni beqiyosdir. Darslarda o'yin topshiriqlari takrorlash va mustahkamlash darslarida foydalanilsa, ijobiy natija beradi. Aytishadiku, takrorlash-o'rganishning onasi deb. Bu esa, o'quvchilarning xotiralarini kuchaytiradi hamda erkin fikrlay olish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bugungi kunda ta'lim jarayonida "Oxirgi so'zni men aytay", "Sinkveyn", "Beshinchisi ortiqcha", "Insert", "Kubiklar" kabi qator interfaol metodlardan keng foydalanishmoqda. Zamonaviy texnologiyalardan darslarda video usul, rolli o'yin taqdimot kabi vositali metodlar ham kundan-kunga o'z foydalanuvchilari safini kengaytirmoqda. Keling ulardan bir nechtasini ko'rib chiqsak.

Bolalar ijodini o'rganish metodi: bu metodda bolalarning muayyan sohadagi qiziqish va intilishlari, qobiliyatlari, layoqati, mazkur sohadagi ishtiyoqi shuningdek, ma'lum fan sohasidagi bilim, ko'nikma va malakalari darajasini aniqlash uchun qo'llaniladi. Unda o'quvchilar o'zlarining ijodiy ishlari— kundaliklari, insho, bayon va yozma ish topshiriqlariga qay tarzda javob berayotgani, mustaqil fikrlash qobiliyati muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Metodning afzalligi shundaki, u ma'lum o'quvchiga xos bo'lgan individual imkoniyatlarni to'g'ri ko'ra olish, xolisona baholash, uni o'z ustida ishlab, rivojlantirishga yo'naltirish uchun zamin yaratadi. Bu metodni boshlang'ich sinf o'quvchilarida qo'llash maqsadga muvofiq bo'lib, ayniqsa, 4-sinf o'quvchilarida sezilarli va yaqqolroq natija beradi. Bu yoshda bola o'zi uchun ma'lum bir yo'nalish tanlash arafasida bo'ladi. O'zidan kichik bolalarga o'xshab qarorlarda besabr, yangiliklarga qiziqsa-da o'ch bo'lmaydi. Yana bu usulni og'zakidan ko'ra yozma usulda qo'llash maqsadga muvofiqroq bo'lib, bola o'z fikrlarini og'zakidan ko'ra ko'proq yozmada

aniq va lo'nda qilib ifodalay oladi. Shu tariqa o'qituvchi ta'lim texnologiyasidan ko'zlagan maqsadiga yetadi.

“CHARXPALAK” interfaol metodi. O'quvchilar guruhlariga bo'linib, ularga topshiriqlar yozilgan varaqa tarqatiladi. Ushbu metod orqali o'quvchilarni o'tilgan mavzularni yodga olish, mantiqan fikrlab, berilgan savollarga mustaqil ravishda to'g'ri javob berish va o'zini o'zi baholashga o'rgatadi hamda qisqa vaqt ichida o'qituvchi tomonidan barcha o'quvchilarni egallagan bilimlarini baholashga qaratiladi. Ushbu metodni qo'llash jarayonida o'quvchilar o'z fikrlarini mustaqil bayon etishga, guruh bo'lib ishlashga, boshqalar fikrini hurmat qilishga o'rganadilar.

“CHARXPALAK” interfaol usulida matematika darslarini qiziqarli tashkil etishimiz mumkin. O'quvchilar jadval asosidagi so'zlar, shakllarni tegishlisini belgilaydilar. Induksiya metodida o'quvchilar o'qituvchi tavsiya etgan til dalillarini kuzatadi, tahlil qiladi va shu asosda xulosa va ta'riflar keltirib chiqaradi. Deduksiya metodida o'quvchi tayyor qoida — ta'rif bilan tanishadi va uning mohiyatini til dalilari asosida ochadi. Bu metodlarning samarasi o'qituvchining savol-topshiriqlari mazmuni grammatik hodisaning muhim tomonlariga yo'naltirilganligiga, izchilligiga, faoliyatni tashkil etish shakllariga, o'quv vositalari (darslik, turli xarakterdagi lug'atlar, rasm, jadvallar, texnik vositalar)ga bog'liq bo'ladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR.

XXI asr texnologiyalar asridir. Bu jumlaning aslo rad etib bo'lmaydi. Yillar o'tgani sayin zamonaviy texnologiyalar hayotimizning har jabhasiga kirib kelmoqda. Maishiy xizmat deymizmi, biznes, hattoki, ta'lim tizimiga ham bu zamonaviy texnologiyalar o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Texnologiyalar qancha takomillashib borsa, tizimga qo'yiladigan talablar ham shuncha qiyinlashib, murakkablashib bormoqda. Ayniqsa, ta'lim sohasidagi o'zgarishlar tubdan qayta ko'rib, ta'limga yaroqsiz, hozirgi zamonda jahon talablariga javob bermaydigan barcha usul va vositalar, metodlar tizimdan chiqarilib tashlanayotgan bo'lsa, yaroqlilari takomillashtirilib qayta ishlanmoqda, jahon talab darajasidagi usul va metodlar bilan kengaytirilmoqda. Bunga misol qilib, hozirgi kundagi baholash tizimini olishimiz mumkin. Ya'ni avvalda 100 balli, keyin baholi tizim yo'lga qo'yilgan bo'lsa, hozir 5 balli tizim yo'lga qo'yilib, ortiqcha funksiyalar deb topilgan kundalik, jurnal va o'qituvchilarning konspekt ishlari bekor qilinmoqda. Kundalik o'rniga vazirlik tomonidan ishlab chiqilib joriy etilgan kundalik.com ilovasi orqali haqqoniy tarzda baholanmoqda. Zamonasiga mos, ilg'or, texnika taraqqiyoti gullagan zamonda tug'ilgan yosh avlod bu ilova va saytlardan bemalol foydalanmoqda. Uning afzallik va kamchiliklari tahlil qilinib, tuzatilmoqda. Bundan tashqari bunga yaqqol misol qilib ustozlar faoliyatidagi qator o'zgarishlarni olishimiz ham mumkin. Fan-texnika rivojlanishi nafaqat ta'lim tizimiga balki ta'lim jarayoniga ham ta'sir o'tkazmay qo'ymadi. Hozirgi bolalar qo'lda yasalgan oddiy mozaika, yoki hayvon o'yinchog'iga qiziqmaydi. Balki, ularni raqamlashtirish, yangi dasturlar yaratish, robototexnika orqali noan'anaviy darslar o'tilishini xohlaydi. Bugun o'qituvchilarga ham shunga mos talablar qo'yilmoqda.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, yuqoridagi barcha metodlarning muvaffaqiyati o'qituvchining beradigan savol-topshiriqlariga bog'liq. Yo'l-yo'lakay duch kelgan savollar bilan kichik yoshdagi o'quvchining anglash faoliyatini ishga solish kutilgan natijani bermaydi. So'nggi yillar davomida ta'lim tizimiga an'anaviy metodlar bilan birga zamonaviy pedagogik

texnologiya usullari kirib keldi. Ulardan ona tili ta'lim jarayonida foydalanish bo'yicha yutuqlar qo'lga kiritildi. Yuqoridagi metod va usullar orqali o'tilgan darslar pedagogning mahoratini oshirib, darslarini yanada qiziqarliroq bo'lishini ta'minlaydi. O'quvchilarni darsga qiziqishini oshiradi ular metodlar orqali bilim doirasini yanada kengaytiradi. O'qituvchi ananaviy darslarga bog'lanib qolmay zamonaviy metodlardan qo'lanilsa dars yanada qiziqarli bo'ladi o'quvchilarni o'ziga jalb qila oladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni. Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. -Toshkent, Sharq nashriyoti manbaa konserni, 1997-yil.
2. A.Q.Munavvarov, "Pedagogika tahriri ostida", -T.:O'qituvchi,1996-yil, 200 bet.
3. Mavlonova R., Vohidova N., Rahmonqulova N., "Pedagogika nazariyasi va tarixi",- Toshkent, 2010-yil.
4. Tolipov O. Usmonboyeva M., "Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari", -T.:Fan 2006-yil.
5. Babayeva D., "Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi",- TDPU. 2018-yil.
6. Norova N.K., "Ona tili darslarida ta'limiy o'yinlarni qo'llashning ahamiyati", 2022-yil.
7. Abdullayeva Sh., "Umumiy pedagogika", – Toshkent, 2021-yil.
8. Yo'ldoshev J.G'. Usmonov S., "Ilg'or pedagogik texnologiyalar" - T.: O'qituvchi, 2004-yil.

**INNOVATIVE
ACADEMY**